

ZAHARLANISH MEXANIZMINI ANIQLASH

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933128>

Bu turdagi o'zaro ta'sirning farqi-rivojlanayotgan effektning sifatini molekulaning kimyoviy xususiyatlariga keskin bog'liqligini yo'qligi. Ko'pincha toksik jarayonasosida biosistemaning birorta struktura elementi bilan reaksiyasi yotadi. Toksikantning biosistema strukturasida komponenti bilan kimyoviy o'zaro ta'siri uning "retsenti" yoki "misheni" deyiladi.

Demak "Retseptor"-biosistemaning struktur komponenti. Toksikologiyada "Retseptor" keng ma'noda ishlatiladi.

"Retseptorlar" - biosubstrukturasida (yoki endogen molekulalar) nisbiy spetsialik uchastkasi, bu sharoitda bog'lanish jarayoni xarakterdagi massalar qonuniga bo'ysunadi.

Retseptorlar sifatida bir qator oqsil molekulalari, nuklein kislotalar, bo'lishi mumkin.

Kimyoviy modda bilan bevosita kompleksni tashkil qilishda qatnashuvchi biomolekula fragmenti "Retseptor hududi" deb aytiladi. Masalan uglerod oksidining organizmdagi retseptori gemoglobin hisoblanadi.

Selentiv retseptorlar. Insonning evolyutsion rivojlanish jarayonida organizmda maxsus molekulyar komplekslar paydo bo'ladi. Ular biologik sistemalarning elementlari bo'lib, bioregullatorlar funksiyasini bajaruvchi ayrim kimyoviy moddalarga yuqori darajada yaqinlikni namoyon qiladi. Ayrim maxsus bioregulyatorlarga o'ta yuqori yaqinlikka ega bo'lgan biosistemalar hududi "Selentiv retseptorlar" deb aytiladi. Harakatdagi massa qonuniga asosan moddaning selentiv retseptor bilan o'zaro ta'siri selentiv retseptorlar ligandasi deb aytiladi.

Endagen ligandalarni selentiv retseptorlar bilan o'zaro ta'siri gomeostazni saqlab turishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Doimiy retseptorlar-bu selentiv retseptorlar bo'lib, tuzilishi va xususiyatlari maxsus genlar yordamida kodlashtiradi. Doimiy retseptorlarga quyidagilar kiradi:

1. Neyromednatorlar va garmonlar retseptorlari.

2. Enzimlar-oqsil strukturalar bo'lib, subsitranlar bilan selentiv o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi va ularning o'zgarishini kantalizatsiya qiladi.

O'zgaruvchan strukturasida retseptorlar-yuqorida keltirilgan tushunchalardan ma'lumki biologiyada "retseptor" tushunchasi asosan biologik signallarni qabul qiluvchi va o'tkazib beruvchi, hamda endogen ligandalardan tashqari (neytramednatorlar, gormonlar, subetrantlar) ayrim begona birikmalar saralab bog'lovchi strukturalarni belgilash uchun ishlatiladi.

Shuning uchun organizmga tushadigan zaharlovchi moddalarning miqdori va konsentratsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zaharli moddalarning organizmga tushish jarayoni 3 yo'l:

1. Pereral (og'iz orqali);
2. Ingalyatsion (nafas yo'llari orqali);
3. Perkutan (teri orqali) tushadi.

Asosiy jarayonlarda zaharli moddalar organizmga og'iz bo'shlig'i orqali tushadi.

Ba'zi yog'da eruvchi birikmalar masalan fenol, sianid kabi moddalar og'iz bo'shlig'ining o'zidayoq qonga so'riladi.

Fevral, 2025-Yil

Oshqozon shirasining pH ko'rsatgichi kislotaligi birga yaqin bo'lib, noionlashgan tarkibdagi kislotalar oson so'riladi, noionlashgan asoslar, morfin, noksiron qondan oshqozonga tushadi va ionlashgan shaklda ichakka o'tadi. Oshqozondagi zaharli moddalar ozuqatarkibiga birikishi mumkin. Bu holda shilliq qavatlarining zaharlar bilan reaksiyasi murakkablashadi.

Bundan tashqari so'rilish jarayonining qay tezlikda kechishi me'da shilliq qavatning qon aylanish tezligiga, oshqozonning perestaltikasiga vashira hosil qilishiga bog'liq. Zaharli moddalarning so'rilishi asosan ingichka ichakda boradi. Ba'zi og'ir metallar ichak epiteliyasini zaharlaydi, shuning uchun ham so'rish jarayoni ishdan chiqadi. Tabiiy birikmalarga yaqin bo'lgan kimyoviy birikmalar ingichka ichak shilliq qavatida pinotsitoz ya'ni aktiv transport yo'li orqaliso'riladi. Ayrim birikmalar, masalan gemoliyik zahar oshqozon devorlari kapillyarlarida eritrotsitlarni parchalab mahalliy reaksiyalar, ya'ni trombogemorrogik sindromlar sababli bo'ladi.

Ichakda yog'daeruvchi moddalar diorufuz yo'li orqali ham yaxshi so'riladi, elektrolitlarning so'rilishi esa ionlashgan holatiga bog'liq jumladan atropin, xinin, anilin, amidopirinkabi moddalar yaxshiso'riladi. Og'iz bo'shlig'i orqali zaharlanishda oshqozon ichakyo'lida zaharli moddalarning ushlanib qolishi toksik moddalarning fizik-kimyoviy xususiyatlari va oshqozon ichakning funksional holatiga bog'liq bo'lib, oshqozon-ichak yo'llarini yaxshilab yuvishni talab qiladi.

Zaharli moddalarning nafas olish sistemasi orqali so'rilishi organizmga juda jadallik bilan kechadi. Bu tezlik o'pka alveolarining yuzasi juda kengligi sabablidir (100-150m). Alveola bir qavat membranadan iboratligi, o'tkir kapillyarlarda qon oqimining tezligi hamda zaharlarning ushlab qolinishi imkonining yo'qligisabab bo'ladi.

O'chuvchi birikmalarning so'rilish jarayoni yuqori nafas yo'llarida boshlansada, o'pkada to'liq so'riladi. Ko'pchilik o'chuvchi noelektrolitlar, uglevodlar, spirtlar, efirlar oddiy prinspga asosangradyent kontsentratsiya kamaygan yo'nalishda so'riladi. Zaharlarning organizmga tushish tezligi ularning fizik-kimyoviy xususiyatlariga bog'liq bo'lib, organizmning fiziologik holati ham ahamiyatga molik. Ba'zi bug' va gazlar jumladan vodorod xlorid, vodorodftorid, oltingugurt gazlari, noorganik kislota gazlari nafas olish yo'llarining o'zidayoq o'zgarishlarga uchraydi.

Bundan tashqari ular alveolyar membranalarni shikastlashi tufayli transportlik funksiyasini ishdan chiqaradi va toksikmodda oqibatda o'pkashishishiga olib keladi. Ko'pchilik sanoat korxonalarida hosil bo'ladigan aerezollar (chang, tutun, tuman) zarrachalar yig'indisini hosil qiladi (ko'mir changi, silikat changi). Ular nafas yo'llarida tushib qoladi va tashqariga chiqariladi.

Yuqori nafas yo'llarida 80-90% 10 mikrometrgacha bo'lgan chang zarrachalari ushlanib qolinadi, alveolalarga 1-2 mkm va undan yirik zarrachalarning 70-80% ushlanadi. O'pkaning o'zini o'zi zaharlardan tozalash jarayonida alveola makrafaglari hamdalimfatik tizim katta ahamiyat kasb etadi. Ammo metall aerezollari qon oqimiga yoki limfaga tezda so'rilishi natijasida, ular oqsillar bilan kompleks birikmalar hosil qiladi va tana haroratini ko'tarilishi zaharlarning rezorbtiv ta'siri ekanligini bildiradi. Toksik moddalarning teri orqali o'tishi asosan sanoat sharoitida kuzatilib, epidermis orqali, soch follikulalari orqaliva yog' bezlari ajralish yo'llari orqali bo'lishi mumkin: Epidermis lipoproteinli bar'er vazifasini bajarib, turli yog'da eruvchi gaz va organik moddalarning ma'lum qismi ushlanib qolinadi. Ammo ikkinchi bosqichda bu birikmalar dermadan qonga o'tadi. Agar bu moddalar yuqori toksik modda (aromatik nitratlangan hamda xlurlangan uglevodlar, metallorganikmoddalar) bo'lsa o'tkir teri orqali zaharlanishi alomatleri yuzaga chiqadi.

Fevral, 2025-Yil

Ko'pchilik metall tuzlari, asosan simob, talliy yog' kislotalari teri yog'lari bilan birikib, ular epidermisning himoya qavatidan o'tadi. Terining mexanik jarohatlari masalan shilinishi yaralar, termik hamda kimyoviy kuyishlartoksik moddalarning organizmga tushishini yanada tezlashtiradi. Zaharlovchi moddalar qo'llash usuliga, ularning fizik hamda kimyoviy toksikologik xossalriga qarab ta'sir qiladi. Bu kabi moddalarning ba'zi birlari nafas yo'llari orqali tushsa, ba'zi birlari boshqa yo'llar bilan organizmga tushadi. Zaharlovchi moddalar ko'pincha bug' va aerosol holda nafas yo'llariga tushadi. Nafas yo'llariga tushgan zaharlovchi moddashilliq pardalarda ushlanibqolishi natijasida oz miqdorda o'pka alveolalari orqali qonga so'riladi. Agar o'pka alveolalari tekis yoyib qo'yilsa, uning yuzasi taxminan 90-100m yuzaga teng bo'ladi, shu sababli ham u nafas orqali zararlanish klinikasida asosiy o'rinni egallaydi, ya'ni zararlanish klinikasi jadal rivojlanadi. Ba'zi bir zaharlovchi moddalar organizmga tushgandan keyin nafas yo'llarining shilliq pardalariga va o'pka to'qimalaridagi intraretseptorlarga mahalliy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Reflektor yo'l orqali ta'sir etganda organizmga umumiy ta'sir qilishi kuzatiladi. O'pka sezuvchi nerv oxirlariga juda boy refleksogen zona bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun patologik reflekslar zaharlovchi moddalar ta'sirida o'pkada paydo bo'lishi mumkin. Zaharlovchimoddalar bilan nafas yo'llari orqali zararlanish ingalyatsion zararlanish deb nomlanadi. Bu zararlanish turi juda hamxavflihisoblanadi.

Nafas yo'llarini zaharlovchi moddalardan himoyalash maqsadida himoyalovchi vositalardaprotivogazlardan foydalaniladi.

Zaharlovchi moddalarning organizmga me'da-ichak yo'li orqali tushishi ham katta ahamiyat kasb etadi. Nafas olinadigan havo orqali kirib shilliq pardalardatutilibqolgan mayda zaharlovchi moddalar og'iz bo'shligiga tushganidan so'ng so'lak bilan aralashgach yutib yuboriladi. Me'da-ichak yo'li orqali zararlanish asosan bilmasdan zararlangan suv yoki oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qilingandan so'ng yuzaga keladi. oshqozon-ichak yo'lga tushgan zaharlovchi moddalar asosan ichakdaso'riladi. Lipidlarda yaxshi eriydigan zaharlovchi moddalar og'iz va oshqozon-shilliq pardasida ham yaxshi so'riladi. Ichak shilliq pardasidan qon tarkibiga lipidlarda yaxshi eriydigan hamda erimaydigan zaharlovchi moddalarning past diffuziyalanishi yoki oddiy diffuziyalanish jarayoni tufayli so'rilishi kuzatiladi. Suvda yaxshi eriydigan zaharlovchi moddalar yo'g'on ichakda yaxshi so'riladi. Oshqozon-ichak yo'lidan so'rilib o'tgan zaharlovchi moddalar qon va limfa tomirlariga tushadi va butun organizm va to'qimalarga tashiladi. Zaharlovchi moddalar katta qon aylanish doirasiga tushishidan avval jigarga keladi va buyerda ularning bir qismi jigarning mikrosomal fermentlari ta'sirida zararsizlantiriladi. Ichakdan qonga so'rilmagan zaharlovchi moddalar axlat bilan tashqariga chiqarib tashlanadi. Zaharlovchi moddalarning organizmga tushadigan eng muhim yo'llaridanbiriteri qavati hisoblanadi.

O'tishning uch yo'li ma'lum: epidermis orqali, jun follikulalari va yog' bezlarining chiqaruvchi yo'llari orqali hisoblanadi. Lipidlardayaxshi eriydigan zaharlovchi moddalar (fosfororganik zaharlovchi moddalar, iprit, lyuizit va boshqalar) teri orqali organizmga tezda so'rilish xususiyatiga ega. Odamning terisi qizarib, ancha terlab turgan holda zaharlovchi moddalarning so'rilish jarayoni tezlashadi. Bundantashqari, teri qavati orqali organizmga tushgan zaharlovchi moddalarning toksik ta'sir ko'rsatishi uchun zaharlovchi moddalarning qanchalik tez so'riluvchanligi, suvda eruvchanligi ham muhim o'rinni egallayda.

Baʼzan teri orqali tushgan zaharlovchi moddalar jigarga tushmasdan, katta qon aylanish doirasiga tushishi mumkin. Teri qavatlarini zaharlovchi moddalardan himoyalash uchun maxsus himoya vositalari qoʻllaniladi.

ADABIYOTLAR

1. Бобомуратов Т., Шарипова Д., Султанова Н. Особенности реабилитации детей С COVID-19 //Медицина и инновации. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
2. БОБОМУРАТОВ Т. А. и др. Соматический статус детей в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода до пубертатного возраста //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 37-38.
3. Tuyshev L. N. et al. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE FORMATION AND ASSESSMENT OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND EDUCATIONAL MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – С. 13-16.
4. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
5. Султанова Н. С. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
6. Kuliev O. A., Bobomuratov T. A. EPIDEMIOLOGY OF HELMINTHOSIS IN CHILDREN WITH ANEMIA //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 144-146.
7. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
8. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
9. Sultanova N. S. Obesity role in development of psycho-emotional violations at children with different types of feeding //IX international Conference Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists».–Montreal. – 2016. – С. 66-68.
10. Султанова Н. С., Камалов З. С. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПРИНЦИПОВ УХОДА В ДИНАМИКЕ //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 81-83.
11. Sultanova N. Aggregate subgradient smoothing methods for large scale nonsmooth nonconvex optimisation and applications //Bulletin of the Australian Mathematical Society. – 2015. – Т. 91. – №. 3. – С. 523-524.
12. Sobirovna S. N. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European science review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
13. Мухамедова Х. Т., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Медицинские новости. – 2015. – №. 11 (254). – С. 72-74.
14. Sultanova N. S. Dynamics of indices of physical development of children with different kinds of rearing //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 6. – С. 20-21.

Fevral, 2025-Yil

15. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в становлении познавательного развития и психосоциальной адаптации детей в обществе // Молодой ученый. – 2014. – №. 18. – С. 149-153.
16. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children // International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.
17. Yusupov S. et al. Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies // Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 399-403.
18. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care // British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
19. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
20. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
21. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
22. Akramova D., Rakhimbaeva G., Bobomuratov T. Early correction of circadian rhythm disorders in Parkinson's disease and vascular parkinsonism // Journal of the Neurological Sciences. – 2021. – Т. 429.
23. Султанова Н. С., Бобомуратов Т. А., Камалов З. С. Сравнительный анализ иммунологических показателей у детей в разные периоды жизни. – 2021.
24. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
25. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
26. Маллаев Ш. Ш., Аvezова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
28. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
29. Аvezова Г. С. и др. ГЕМОПРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
30. Bobomuratov T. A., Sultanova N. S. Metabolic Disorders of Various Types of Feeding in Adolescence. – 2023.
31. Сирожиддинова Х. Н., Акмалжанова А. А., Бурхонова Д. Б. СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ // Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 13-18.
32. Султанова Н. С., Аvezова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
33. Сирожиддинова Х. Н. и др. Значение маркеров воспаления при неонатальных инфекциях // Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 5-12.

Fevral, 2025-Yil

34. Salomova F. I. et al. Formation of the principles of a healthy lifestyle in preschool children. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
35. Salomova F. I. et al. Problems of atmospheric air pollution in the Republic of Uzbekistan and the ways of their solution. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
36. Salomova F. I. et al. Hygienic assessment of the impact of household waste on human health : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, 2022.
37. Salomova F. I. et al. Inson organizimiga energetik ichimliklarning salbiy ta’sirlarini gigiyenik baholash : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2022.
38. Bobomuratov T. A., Samadov A. A. POLYMORPHISM OF THE CYP2C19 ISOENZYME AS A RISK FACTOR FOR GASTROPATHIES INDUCED BY THE USE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2022. – №. 3. – С. 167-173.
39. Bobomuratov T. A. et al. Higenic impact of high and low temperature on health of human organism : дис. – O ‘zbekiston Respublikasi Sog ‘liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti “Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi” xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to ‘plami, 2022.
40. Bobomuratov T. A., Abdullaeva M. M. Features of the course of covid-19 in children of different ages. – 2022.
41. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o’zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
42. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
43. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
44. Бобомуратов Т. А., Сабировна С. Н. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children. – 2021.
45. СУЛТАНОВА Н. С., БАКИРОВА М. А., САМАДОВ А. БОБОМУРАТОВ ТА //ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 2021. – 2021. – С. 37.
46. Sultanova N. S. Ways of teaching vocabulary in the process of reading comprehension //Вестник Международного Университета Кыргызстана. – 2013. – №. 1. – С. 133-134.
47. Мухамадиева С. М. и др. Комплексная оценка климактерических нарушений у женщин с йоддефицитными состояниями //Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. – 2008. – №. 1. – С. 58-63.
48. Султанова Н. С. Об инфинитезимальных преобразованиях в кокасательных расслоениях со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2001. – №. 32. – С. 122-126.

49. Sharipova O. A. et al. European Science Review, Issue 1-2/2017.
50. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
51. КАЙЫПКУЛОВА А. С., КАСЫМОВА С. М., АЛТЫНБЕКОВ М. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 2. – С. 107-113.
52. Sobirovna S. N. Section 5. Medical science //European Applied Sciences. – С. 20.
53. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
54. Ochilovich G. M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA REAL SEKTORDA RAQAMLASHTIRISHNING O 'RNI //Raqaamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 300-306.
55. Ochilovich G. M. RAQAMLI IQTISODIYOTNING YUKSALISHI VA MILLIY IQTISODIYOTLARGA TA'SIRI: AQSH VA XITOIY TAJRIBALARINING TAHLILI //Raqaamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 244-254.
56. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
57. Azimboyevna Y. S. FANTASTIK NASRDA BADIY MOTIVNING ADABIY-ESTETIK FUNKSIYASI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – Т. 4. – №. 37. – С. 20-24.
58. Azimboyevna Y. S. Common Artistic Interpretation of the Motif in Science Fiction //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 772-775.
59. Yuldoshova S., Fayzullayeva D. COLOR SYMBOLISM IN AMERICAN AND UZBEK FANTASTIC WORKS.(EXAMPLE OF THE WORKS OF RAY BRADBURY, ISAAC ASIMOV, KHOJIAKBAR SHAIKHOV AND ISAJON SULTON) //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 70-75.
60. Кучимов У., Юлдошова Ш. The concept of a motif in fantasy works and its typological study //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 72-76.
61. Azimboyevna Y. S. JAHON VA O ZBEK FANTASTIK ASARLARIDA TAKRORIY MOTIV TUSHUNCHASI VA UNING BADIY TALQINI //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 19-23.
62. Турсунбаев А. К., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Профилактика внутрибольничных инфекций-требование времени //Молодой ученый. – 2015. – №. 19. – С. 306-311.
63. Ильинский И. И., Искандарова Г. Т., Искандарова Ш. Т. К вопросу о методике оценки степени загрязнения почв разных типов землепользования в условиях Узбекистана. – 2009.
64. Искандарова Г. Т., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Эпидемиологические аспекты кишечных инфекций в Ташкентской области Республики Узбекистан //Молодой ученый. – 2017. – №. 1-2. – С. 57-59.
65. Искандаров Т. И., Романова Л. Х., Искандарова Г. Т. Охрана окружающей среды здоровья населения при применении нового дефолианта хлопчатника «УзДЕФ-К» //Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – №. 8. – С. 721-724.

Fevral, 2025-Yil

66. Искандарова Г. Т., Баратова Р. Ш., Юсупова Д. Ю. Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения при применении нового отечественного фунгицидного препарата "Фосетал" // Молодой ученый. – 2017. – №. 15. – С. 152-155.
67. Кучкарова М. Р., Искандарова Г. Т., Хакназарова Г. Ш. Реакции терморегуляции новорожденных в условиях Узбекистана // Гигиена и санитария. – 2009. – №. 1. – С. 47-49.
68. Dilafruz A. et al. The Problem of Food Allergies and Cross-Allergic Reactions to Fungi and Latex // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 322-327.
69. Iskandarova G., Abdullaev M. TO THE PROBLEM OF ALLERGIC REACTIONS TO LATEX IN SURGICAL MEDICAL WORKERS // Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 500-507.
70. Жумаева А. А., Искандарова Г. Т. ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА СЕЛЛЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ // Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 437-439.
71. Искандарова Ш. Т., Искандарова Г. Т., Юсупова Д. Ю. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН // Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет национальной политики. – 2019. – С. 87-90.
72. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Язык и культура. проблема культуры речи." Достижения науки и образования 6 (60) (2020): 16-18.
73. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Аудирование как одно из средств обучения иностранному языку." Вопросы науки и образования 41 (2020): 26-28.
74. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИКДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКА ҲАМДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ВАЗИФАЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 917-919.
75. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИКДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 920-922.
76. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "Теория И Практика Нового Романа." International Journal of Formal Education 3.4 (2024): 138-140.
77. Азамжонова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "Употребление топонимов в современных французских СМИ." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.2 (2024): 128-134.
78. Давронова, Зульфия, and Сарвиноз Азамжонова. "ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ." Multidisciplinary and Multidimensional Journal 3.2 (2024): 19-23.
79. Давронова, Зульфия. "Француз тилига таржима қилинган ўзбек асарларида миллий-маданий воқелиқларнинг ўзига хос хусусиятлари (Чўлпоннинг "Кеча ва кундуз" ҳамда Ойбекнинг "Навоий" романлари мисолида)." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.1 (2024): 119-129.

Fevral, 2025-Yil

80. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ БИ-ТРИЛИНГВИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛОВИЦ, ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ПЕСЕН (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)." *Educational Research in Universal Sciences* 3.2 (2024): 645-649.
81. Давронова, Зульфия Бобоевна, and Сарвиноз Шухратовна Азамжонова. "ЭМОЦИЯ «СТРАХ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ." *Multidisciplinary and Multidimensional Journal* 3.1 (2024): 49-51.
82. Baxriddinova T. N. VENCHUR FONDLARINI TASHKIL ETISH: JARAYON VA STRATEGIYALAR //Страховой рынок Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 21-23.
83. Baxriddinova T. N. O 'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA TURISTIK SALOHİYATI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 46. – С. 578-580.
84. Baxriddinova T. N. TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING HORIJİY TAJRIBASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 28. – С. 830-833.
85. Talapova N. B. AHOLI BANDLIGINI TA' MINLASH VA UNING DAROMADINI OSHIRISHDA IJTIMOİY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. TSUE Conference 1. – С. 326-329.
86. Talapova N. B. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLİYAVIY TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 25. – С. 4-14.
87. Bakhridinova T. N. Forecasting the Risks Encountered in Industrial Enterprises. – 2023.
88. Talapova N. B. PROBLEMS IN FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SECTORS AND THEIR SOLUTIONS // " Экономика и туризм " международный научно-инновационной журнал. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
89. Akbarov A. T. U., Feruz Yusufovich N., Xusseynova M. A. Features Of Intensive Therapy For Preeclampsia And Eclampsia //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 124-130.
90. Asliddin A., Gulnaz M. THE TREATMENT AND PREVENTION OF DERMATOLOGICAL SYMPTOMS CAUSED BY VIRUSES BASED ON MEDICINAL PLANTS, PHYTO AND PHARMACOTHERAPY //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 70-72.
91. Gulnaz A. A. M. PREVENTION OF GERIATRIC DISEASES AND SYNDROMES IN THERAPEUTIC PRACTICE USING THE INNOVATIVE PHYTOPREPARATION SARSABIL.[Data set]. Zenodo [Электронный ресурс].
92. Asliddin A., Gulnaz M. THE EXTRACT IS HIGHLY EFFECTIVE IN ARTERIAL HYPERTENSION ATHEROSCLEROSIS AND NEUROSES ITS ROOT IS TREATMENT FOR RHEUMATOLOGY GOUT AND DENTAL DISEASES THE ASPARAGUS IS AN INNOVATIVE VALUE IN MEDICINE AND MODERN PHARMACEUTICALS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 8. – С. 368-370.
93. Акбаров А. Т. У., Маткаримова Г. М. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ И СВОЙСТВА //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 364-368.

Fevral, 2025-Yil

94. Tokhirovich A. A., Maksudjanovna M. G. Phytopharmacokinetics of Medicinal Plants and Drug Preparations Affecting Cardiovascular Diseases //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 10-12.
95. Акбаров А., Маткаримова Г. Таркибида сапонинлар сақловчи қизилмия ўсимлигининг доривор хусусиятлари //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 611-611.
96. Parpibaeva D. et al. Simulation training in medicine: the state and direction of development of simulation training at the tashkent medical academy. – 2022.
97. Najmutdinova D. Q. et al. The role of fenofibrate (trikor) in the complex treatment of microangiopathic complications in patients with type 2 diabetes. – 2023.
98. Ayupovna P. D. et al. FENOFIBRATE IN THE COMPLEX TREATMENT OF COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETIC RETINOPATHY. – 2023.
99. Djalilova S., Sadikova S., Salayeva M. Assessment Of The Incidence Of Psycho-Emotional Disorders In The General Somatic Hospital. – 2021.
100. Салаева М. С. и др. Оценка показателя парциального давления кислорода и сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести. – 2022.
101. Салаева, М. С. "Педагогика тарихини даврлаштириш замон талаби." Халқ таълими.– Тошкент 2 (2004): 17-19.
102. Салаева М. С. и др. Взаимосвязь вегетативной нервной системы и качества жизни у больных хронической обструктивной болезнью легких. – 2023.
103. Машарипова Ш. С., Артиков И. А. Матякубова Ойша Уриновна РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //JCRR. 2021. № 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastroystva-psihihi-u-bolnyh-destruktivnymi-formami-tuberkuleza-v-usloviyah-pandemii-covid-19> (дата обращения: 13.09. 2023).
104. Машарипова Ш. С., Артиков И. А., Матякубова О. У. РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 73-77.
105. Sadullayev S. E. et al. FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 457-462.
106. Ibrakhimova H. R. et al. CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 103-108.
107. Ниязова Т. А. и др. Показатели белков острой фазы воспаления у больных бруцеллезом //Молодой ученый. – 2017. – №. 39. – С. 11-14.
108. Butaboev M. T. et al. REHABILITATION OF PATIENTS WITH DIGESTIVE DISEASES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 246-249.
109. Lvovich T. D. Diabetik Polinevropatiya Bilan Og'rgan Bemorlarning Reabilitatsiyasi: Usullar Va Samaradorlik //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 1202-1206.
110. Lvovich T. D. COVID-19 Infeksiyasidan Keyingi Reabilitatsiya: Davolash Usullari Va Innovatsion Yondashuvlar //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 570-574.

Fevral, 2025-Yil

111. Butaboev M. T., DL T. PREVENTION OF DIABETES MELLITUS TYPE 2 //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 163-166.
112. Butaboev M. T., DL T. WIDESPREAD SCREENING FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS //PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 30-31.
113. Butaboev M. T., DL T. PREVENTION OF DIABETES MELLITUS //PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 28-29.
114. Olimova N. A., Tyan D. L. VOCALOPSYCHOTHERAPY AS A METHOD OF SPEECH RESTORATION AND STABILIZATION EMOTIONAL STATE IN PATIENTS WITH AVCC //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – Т. 10. – №. 10.
115. Butabaev M. T., Tyan D. L. DYNAMICS OF COGNITIVE INDICATORS IN POST-STROKE PATIENTS UNDERGOING REHABILITATION USING AN EXOSKELETON OF THE HAND, CONTROLLED BY THE" BRAIN COMPUTER" INTERFACE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 471-472.
116. Butakhonov F. T. APITHERAPY IN NEUROLOGY //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 12. – С. 927-932.
117. Butakhonov F. T. TREATMENT AND OUTCOMES OF MYASTHENIC CRISIS //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 54-55.
118. Butaboev M. T. et al. INNOVATIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF PATIENTS WITH SENSORIMOTOR DISORDERS AFTER ISCHEMIC STROKE //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 688-691.
119. Бутахонов Ф. Т., Эргашев Э. Э., Маткомиллов Ж. А. ОСОБЕННОСТИ АНОСМИИ ПРИ COVID-19 //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 509-512.
120. Butakhonov F. T. DYNAMICS OF COGNITIVE RECOVERY AND NEUROLOGICAL FUNCTIONS IN PATIENTS WITH PRIMARY AND REPEATED ISCHEMIC STROKE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 11. – С. 245-246
121. Butaxonov F., Kamalova N., Ibragimova G. FUNCTION OF ENDOGENOUS IMMUNE SYSTEMS IN PATIENTS WITH INSULIN-DEPENDENT DIABETES AND POLYNEUROPATHY: EFFECT OF ANTIOXIDANT THERAPY //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 665-668.
122. Бутахонов Ф. Т. ХАРАКТЕР ИСХОДА ЦЕРЕБРАЛЬНО-КАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА И МИОКАРДА ИНФАРКТА //Экономика и социум. – 2022. – №. 11-1 (102). – С. 434-436.
123. Butaboev M. T., Butakhonov F. T. REHABILITATION METHODS FOR CARDIO-CEREBRAL SYNDROME //Экономика и социум. – 2022. – №. 11-1 (102). – С. 48-49.
124. Butaxonov F., Kamalova N., Ibragimova G. ФУНКЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ: ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 665-668.
125. Бутахонов Ф. Т., Рахматуллаева Н. И., Абдукадирова Д. Т. ЦЕРЕБРОКАРДИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ МОЗГОВОГО

- ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА //Экономика и социум. – 2021. – №. 10 (89). – С. 560-565.
126. ҚОСИМОВ И., МАХМУДОВ С. ИНСУЛЬТ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //The Journal of Research and Development. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 7-12.
127. Qosimov I. U. THE EFFECTIVENESS OF PILOIDOTHERAPY IN REHABILITATION //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 141-146.
128. Soliyev I. M., Qosimov I. U., Tuxtiyev J. B. CLINICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SU JOK ACUPUNCTURE IN EARLY REHABILITATION OF ISCHEMIC STROKE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 463-465.
129. Minavvarov R. A., Utanov Z. M., Isakov Q. K. FEATURES OF THE RECOVERY OF WALKING SKILLS IN CEREBRAL STROKE II //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 195-196.
130. Soliyev I. M., Kosimov I. U., Sodikov S. A. NEUROREHABILITATION OF MINOR INJURIES OF THE LUMBOSACRAL SPINE DEPARTMENT IN ATHLETES WITH THE USE OF APPLIED TRAINING SWIMMING FOR STRETCHING //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 352-353.
131. Маджидова Ё. и др. Физическая реабилитация больных при аномалиях развития пояснично-крестцового отдела позвоночника //Неврология. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 107-108.
132. Косимов И. У. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПОТЕНЦИАЛА И АДЕКВАТНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-2 (101). – С. 390-394.
133. Utanov Z. M., Isakov Q. K., Kosimov I. U. THE INFLUENCE OF OVERFATIGUE ON THE WORKING CAPABILITY OF THE ATHLETES //Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 316-319.
134. Olimova N. A., Minavarov R. A., Azimov A. R. REHABILITATION OF POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF THE UPPER EXTREMITIES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 03. – С. 353-355.
135. Minavarov R. A., Azimov A. R., Olimova N. A. PHYSICAL REHABILITATION OF ATHLETES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 03. – С. 349-352.
136. Azimov A. R. HYPNOTHERAPY: A CLINICAL CASE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 280-284.
137. Azimov A. R. REHABILITATION OF PATIENTS WITH POST-STROKE SYNDROMES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 12. – С. 919-923.
138. Azimov A. R. THE MAIN APPROACHES TO THE TREATMENT OF PAIN SYNDROME IN THE SHOULDER JOINT AFTER A STROKE AT THE OUTPATIENT STAGE REHABILITATION //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – Т. 10. – №. 10. – С. 168-169.
139. Butabaev M. T., Azimov A. R. THE USE OF ERICKSON'S HYPNOSIS IN THE CORRECTION OF AFFERENT MOTOR APHASIA AT AN EARLY STAGE OF

Fevral, 2025-Yil

- REHABILITATION IN PATIENTS WHO HAVE SUFFERED ACUTE CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 446-447.
140. Butabaev M. T., Azimov A. R., Kamalova N. L. REHABILITATION APPROACHES TO PHONATION PROBLEMS AND SWALLOWING IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 55-57.
141. Minavarov R. A. et al. HIRUDOTHERAPY OF PATIENTS WHO HAVE SUFFERED AN ISCHEMIC STROKE. CLINICAL EVALUATION //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 462-464.
142. Солиев И. М. и др. Инсульдан кейинги реабилитация //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 491-494.
143. Mahammadjonovich S. I. Tibbiyot Hodimlari O'rtasida Ichak Ta'sirlanish Sindromining Epidemiologiyasi Va Oldini Olish Choralari //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 740-744.
144. Makhamadzhonovich S. I. et al. EVALUATION OF RISK FACTORS FOR THE ONSET AND PROGRESSION OF GASTROINTESTINAL TRACT DISEASES //" USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. – 2024. – Т. 17. – №. 1.
145. IM S. THE USE OF HIRUDOTHERAPY IN OPHTHALMOLOGY //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 398-401.
146. Soliev I. M. CARDIOREHABILITATION OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY BYPASS SURGERY //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 11. – С. 290-292.
147. Soliyev I. M., Qosimov I. U., Tuxtiyev J. B. CLINICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SU JOK ACUPUNCTURE IN EARLY REHABILITATION OF ISCHEMIC STROKE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 463-465.
148. Soliev I. M., Qochqorov S. R. REHABILITATION OF CARDIOVASCULAR DISEASES. MYOCARDIAL INFARCTION //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 443-445.
149. Soliyev I. M., Kosimov I. U., Sodikov S. A. NEUROREHABILITATION OF MINOR INJURIES OF THE LUMBOSACRAL SPINE DEPARTMENT IN ATHLETES WITH THE USE OF APPLIED TRAINING SWIMMING FOR STRETCHING //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 352-353.
150. Soliyev I. M. YURAK QON-TOMIR KASALLIKLARI REABILITATSIYASI. MIOKARD INFARKTI //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-2 (101). – С. 170-173.
151. Солиев И. Салиев ИМ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОЗОНАТЕРАПИИ (ОЗ) ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА //Архив исследований. – 2021.
152. Солиев И. Салиев ИМ КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНРОЗА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ЭЛЕКТРОФОРЕЗОМ С МУМИЁ: с //Архив исследований. – 2021.
153. Солиев И. Салиев ИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Архив исследований. – 2021.

Fevral, 2025-Yil

154. Солиев И. Салиев ИМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧА, ЕГО МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Архив исследований. – 2021.
155. Солиев И. Салиев ИМ Физическая реабилитация при остеохондрозе шейного отдела позвоночника //Архив исследований. – 2021.
156. Солиев И. М., Бутабаев М. Т., Минаваров Р. А. СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2 (81). – С. 197-201.
157. Солиев И. Шифокорларнинг тиббий-ижтимоий характеристикаси, уларнинг соғлиғини сақлаш ва реабилитацияси //Архив исследований. – 2020. – С. 6-6.
158. Axmedov A. The negative effect of internet gambling on youth psychology //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 76-79.
159. Ibragimovna O. Y. INTERFAOL TA'LIM MODELI ASOSIDA TALABALARNING PROFESSIONALKOMMUNIKATIV MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH //FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. – 2021. – С. 319-322.
160. Ibragimovna Y. O. PROFESSIONAL TRAINING OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN NEW EDUCATIONAL CONDITIONS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
161. UGLI A. A. D. et al. Depressive Behavior in Sports Competitions and Their Characteristics of Will-sustainability //JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 04. – С. 50-53.
162. Amirovna M. S. The Role of Family Upbringing in Finding One's Place in Society //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 3. – №. 10. – С. 125-127.
163. Amirovna M. S. FORMATION OF LEADERSHIP SKILLS IN THE STUDENT TEAM //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
164. Amirovna M. S. Description of research methods and techniques and stages of its organization //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Т. 10. – С. 83-85.
165. Axmedov A. OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA SALBIY TA'SIRI VA UNING IJTIMOYIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – С. 1115-1118.
166. Mardiyeva S. A., Obloberganova L. Socio-psychological factors influencing the formation of leadership skills in the student community //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 486-490.
167. Amirovna M. S. Socio-Psychological Factors Influencing The Formation Of Leadership Qualities In The Student Community //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – Т. 3. – №. 11. – С. 41-47.